

DIALOGIEN ARVIOINTIKRITEERIT

	YLEINEN TAITOTASO (suullinen vuorovaikutus)	Laajuus	Tarkkuus	Sujuvuus	Ääntäminen	Vuorovaikutus
A1	Selviää kaikkein yksinkertaisimmista puhe-tilanteista, jos puhelukumppani toistaa hitaasti sanottavansa ja muotoilee tarvittaessa uudelleen viestiään ja sen kieltä. Pystyy tekemään yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa reagoida samanlaisen kieleen.	Osaa käyttää yksittäisiä sanoja ja irrillisiä ilmauksia, jotka liittyvät puhujan itseensä tai tiettyihin konkreetteihin tilanteisiin.	Osaa vain muutamia yksinkertaisia ulkoa opeteltuja kielioppi- ja lauserakenteita.	Selviytyy hyvin lyhyistä, erillisistä, yleensä kaavamaisista ilmauksista. Pysähtyy usein etsimään sopivaa ilmausta, tapaillemaan vähemmän tuttujen sanojen ääntämistä ja paikkailemaan viestiään.	Puhujat, jotka ovat tottuneet asioimaan kyseisen kieliyhymän puhujien kanssa, pystyvät jonkin verran ponnistellen ymmärtämään puhujan esittämää ulkoa opeteltuja sanoja ja ilmauksia. Osaa toistaa rajatun määrän äänneitä oikein sekä tuottaa yksinkertaisten, tuttujen sanojen ja fraasien painotuksen oikein.	Pystyy kysymään ja vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat yksinkertaisia henkilökohtaisia asioita. Osaa viestiä yksinkertaisella tavalla, mutta kommunikaatio on täysin viestin toiston, uudelleenmuotoilun ja korjausten varassa.
A2	Selviää suhteellisen hyvin tavanomaisesta ja lyhyestä keskustelusta, kun puhelukumppani auttaa tarvittaessa. Pystyy esittämään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin sekä vaihtamaan ajatuksia ja tietoja tutuista aiheista tutuissa arkielämän tilanteissa.	Osaa joitakin lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, muutaman sanan ryhmiä ja kaikkein tavallisimpia lauserakenteita. Osaa käyttää niitä yksinkertaisesti ja rajallisesti arkipäivän tilanteissa.	Osaa käyttää oikein joitakin yksinkertaisia rakenteita, mutta tekee kuitenkin jatkuvasti virheitä perusasioissa.	Pystyy esittämään sanottavansa ymmärrettävästi hyvin lyhyissä puheenvuoroissa, vaikka tauot, väärät aloitukset ja uudelleenmuotoilut ovat selvästi kuultavissa.	Ääntäminen on yleensä tarpeeksi selkeää ollakseen ymmärrettävää, mutta puhelukumppanit joutuvat aika ajoin pyytämään toistoa. Muut puhujan osaamat kielet vaikuttavat vahvasti painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mikä saattaa vaikuttaa ymmärrettävyyteen ja vaatii yhteistyötä keskustelukumppaneilta. Tuttujen sanojen ääntäminen on kuitenkin selkeää.	Pystyy vastaamaan kysymyksiin ja reagoimaan yksinkertaisiin lausumiin. Osaa osoittaa, milloin ymmärtää, mutta ymmärtää harvoin niin paljon, että pystyy ylläpitämään keskustelua.
EROT A2 > B1: Pystyy osallistumaan pidempään keskusteluun, selviää keskustelusta ilman puhelukumppanin apua, pystyy tuottamaan enemmän puhetta, ei vain lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita.						
B1	Pystyy osallistumaan valmistautumatta jokapäiväistä elämää käsittelevään keskusteluun sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä. Pystyy vaihtamaan, tarkistamaan ja vahvistamaan tietoja. Pystyy selittämään, miksi jokin asia on ongelma.	Selviää tavallisissa käytännön puhe-tilanteissa. Hallitsee tarpeeksi sanastoa, jotta pystyy puhumaan tutuista aiheista, kuten perheestä, harrastuksista, mielenkiinnonkohteista, työstä, matkustamisesta ja ajankohtaisista asioista. Ilmaisee itseään hieman epäroiden ja turvautuen joskus kiertoilmauksiin.	Käyttää melko virheettömästi tavallisia, vakiintuneita ilmauksia ja kielioppirakenteita, kun ne liittyvät helposti ennakoitaviin tilanteisiin.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista ymmärrettävää puhetta. Tauot, jotka johtuvat kielioppirakenteen ja sanaston suunnittelusta sekä oman tuotoksen korjauksista, ovat kuitenkin yleisiä etenkin pitkäkköissä vapaan tuottamisen jaksoissa.	Ääntäminen on yleisesti ymmärrettävää. Intonaatio ja painotus ovat lähellä kohdekieltä niin lause- kuin sanatasolla. Vieraaseen korostukseen kuitaankin vaikuttavat muut puhujan osaamat kielet.	Pystyy aloittamaan, ylläpitämään ja lopettamaan yksinkertaisen kasvokkain käytävän keskustelun aiheista, jotka ovat tuttuja tai henkilökohtaisesti kiinnostavia. Pystyy toistamaan osittain sen, mitä joku toinen on sanonut vahvistaakseen, että asia on ymmärretty.
B2	Pystyy käyttämään kieltä melko sujuvasti, täsmällisesti ja tehokkaasti ja osoittamaan ymmärrettävästi ajatusten väliset suhteet. Pystyy kommunikoimaan lähes spontaanisti ja hallitsee melko hyvin rakenteet. Kielitaidossa ilmenee jonkin verran puutteellisuksia, jotka rajoittavat sitä, mitä osaa sanoa.	Kielellisen ilmaisuvaraston laajuus tekee mahdolliseksi esittää selkeitä kuvauksia ja ilmaista näkökantoja tavallisiin aiheisiin ilman että puhujan havaittavasti tarvitsee juurikaan hakea sanoja. Käyttää jonkin verran monimutkaisia lauserakenteita.	Hallitsee kieliopin melko hyvin. Ei tee virheitä, jotka aiheuttavat väärinkäsityksiä, ja pystyy korjaamaan useimmat virheensä.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista puhetta melko sujuvasti, vaikka voikin epäroidea etsiessään sopivia lauserakenteita ja ilmauksia. Huomattavan pitkät tauot ovat harvinaisia.	Osaa yleensä käyttää asianmukaista intonaatiota, painottaa oikein ja ääntää yksittäisiä äänneitä selkeästi. Muut puhutut kielet vaikuttavat yleensä vieraaseen korostukseen, mutta sillä on vähän tai ei lainkaan vaikutusta ymmärrettävyyteen.	Pystyy aloittamaan keskustelun, ottamaan puheenvuoron asianmukaisesti sekä lopettamaan keskustelun tarvittaessa, vaikkakaan ei aina tyylikkäästi. Osaa ylläpitää keskustelua tutusta aiheesta, mm. siten, että osoittaa ymmärtävänsä kuulemaansa ja kehottaa muita osallistumaan keskusteluun.
EROT B2 > C1: Kielenkäyttö on hyvin vaivatonta, kielitaito ei rajoita sitä, mitä pystyy sanomaan, pystyy puhumaan vaativammistakin aiheista, monipuolisempi aiheiden käsittely.						
C1	Pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti, spontaanisti ja vaivattomasti. Hallitsee laajan sanaston niin hyvin, että kykenee käyttämään vaivatta kiertoilmauksia. Joutuu vain harvoin turvautumaan ilmausten hakemiseen ja välttelemään vaikeuksia.	Kielellinen ilmaisuvarasto on hyvin laaja. Osaa vaihdella kielellistä ilmaisuun ja valita sopivan tavan ilmaista ajatuksiaan selkeästi ja tilanteen vaatimalla tavalla tarvitsematta rajoittaa sanottavansa. Pystyy käsittelemään hyvinkin erilaisia aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi yleisiin asioihin, opiskeluun ja tutkimukseen, ammatillisiin kysymyksiin tai vapaa-aikaan.	Kieliopin hallinta yleensä virheetöntä. Virheet ovat harvinaisia ja vaikeasti havaittavia, ja puhuja osaa yleensä korjata ne itse, kun niitä ilmenee.	Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti, lähes virheettömästi. Vain käsitteellisesti vaikeassa aiheessa voi esiintyä kielellistä epärointiä.	Osaa käyttää kohdekielen kaikkia fonologisia piirteitä ja hallitsee ne riittävästi ymmärrettävyyden säilymiseksi. Osaa ääntää lähes kaikki kohdekielen äänneitä. Puheessa saattaa olla havaittavissa joitakin vieraan korostuksen piirteitä muista puhujan osaamista kielistä, mutta ne eivät vaikuta ymmärrettävyyteen lainkaan.	Hallitsee laajan viestintärepertoarin niin, että pystyy sopivaa ilmaisuun käyttämällä kytkemään omat puheenvuoronsa taitavasti muiden puheenvuoroihin ja ottamaan puheenvuoron tai pitämään sen.
C2	Hallitsee hyvin idiomattisen kielen ja puhekielen ilmaukset ja on tietoinen niiden oheismerkityksistä. Pystyy ilmaisemaan täsmällisesti hienojakin merkitysvaihteita. Pystyy korjaamaan ilmaisuun ja kiertämään vaikeudet niin sulavasti, että puhelukumppani tuskin huomaa sitä.	Pystyy muotoilemaan joustavasti ajatuksiaan uudestaan ilmaistakseen merkityssuhteita täsmällisesti, osoittaakseen painotuksia ja karsiakseen epäselvyyksiä. Osaa käyttää oikein ja asianmukaisesti sekä puhekielenomaisia että kyseisellä kielelle ominaisia idiomeja, kiteytyneitä ilmauksia.	Hallitsee kielen monimutkaisienkin kieliopin johdonmukaisesti myös silloin, kun huomio on suuntautunut muualle (esimerkiksi ennalta suunniteltuun tai muiden reaktioiden tarkkailuun).	Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti melko pitkissä luonteissa puhekielisissä puheenvuoroissa ilman kielellisiä vaikeuksia tai kiertäen vaikeudet niin sujuvasti, että puhelukumppani on tuskin tietoinen niistä.	Osaa käyttää kohdekielen kaikkia fonologisia piirteitä – mukaan lukien prosodisia piirteitä, kuten sana- ja lausepainoa, rytmiä ja intonaatiota – tarkasti siten, että viestin hienosyiset merkitysvaihteet ovat selkeitä ja täsmällisiä. Mahdolliset vieraan korostuksen piirteet muista kielistä eivät vaikuta ymmärrettävyyteen millään tavalla.	Pystyy viestimään helposti ja taitavasti käyttäen ja ymmärtäen ilmeisen vaivattomasti ei-sanallisia ja intonaatioon perustuvia vihjeitä. Pystyy sovitamaan oman panoksensa yhteiseen keskusteluun ja ottamaan täysin luontevasti puheenvuoroja, joissa mm. viittaillee asioihin ja tekee epäsuoria viittauksia.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. WSOY. 2003. AvZ ja SS 14.8.2023. Muok: Koherenssarake poistettu. Lisätty "Ääntäminen", EVK2003 s.166. "Virheettömyys" nimetty "Tarkkuus". IL 11.3.2024. Ääntäminen käännetty vastaamaan CEFR2020. Laajuus, Tarkkuus, Sujuvuus ja Vuorovaikutus muokattu vastaamaan CEFR2020 (s. 183-185). 13.6.2024 Yleinen taitotasoarvio CEFR2020 (s. 72) Suullisen vuorovaikutuksen (Overall oral interaction) mukaisesti osin lyhennettynä, suomennos EVK2003 (Suullinen vuorovaikutus, s. 112) pohjalta. Erot A-, B-, C-tasojen välillä 8.8.2024 (MaK).